

Hintergrund: Krebs zählt weltweit zu den häufigsten Todesursachen [1]. Sowohl Menschen mit als auch ohne Intelligenzminderung (IM) sind betroffen, jedoch liegen bislang nur begrenzt epidemiologische Daten zu Inzidenz, Diagnosealter und den Überlebensraten von Personen mit IM vor. Bereits die Identifikation dieser Bevölkerungsgruppe stellt eine Herausforderung dar, da Krebsregister Komorbiditäten meist nicht erfassen [2]. Zudem können diagnostische Barrieren wie eingeschränkte Selbstbeobachtung und erschwerte Kommunikation zu einer verzögerten Diagnosestellung führen [3]. Vor dem Hintergrund einer steigenden Lebenserwartung und einer mutmaßlich wachsenden Zahl an Krebserkrankungen bei Personen mit IM ist eine differenzierte Betrachtung ihrer Versorgungssituation notwendig.

Zielsetzung: Ziel dieser Studie ist es, Unterschiede in der Krebsinzidenz, dem Alter bei Krebserstdiagnose und den Überlebensraten zwischen Personen mit und ohne IM zu analysieren. Die Ergebnisse sollen als empirische Grundlage dazu beitragen, mögliche Versorgungslücken zu identifizieren.

Methode: Es handelt sich um eine retrospektive Kohortenstudie auf Basis von Routinedaten der gesetzlichen Krankenkasse BARMER aus den Jahren 2005 bis 2022. Eingeschlossen werden Versicherte mit und ohne IM. Es wird ein exaktes 1:1-Matching nach Alter, Geschlecht und Bundesland bzw. Stadt-/Landzuordnung durchgeführt. Zudem wird ein Propensity-Score-Matching unter Berücksichtigung der Elixhauser-Komorbiditäten durchgeführt. Die Analysen umfassen deskriptive Auswertungen sowie Poisson-Regressionen zur vergleichenden Schätzung der Krebs-Inzidenzraten von Personen mit und ohne IM. Für Überlebenszeitanalysen werden Kaplan-Meier-Schätzer und Cox-Modelle angewandt.

Ergebnisse: Vorläufige Analyseergebnisse zeigen, dass Menschen mit IM durchschnittlich in einem jüngeren Alter die erste Krebsdiagnose erhalten. Zudem weist diese Personengruppe eine höhere Krebsinzidenz auf. In Bezug auf die Überlebensraten werden ebenfalls Unterschiede zwischen Personen mit und ohne IM erwartet.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Studienergebnisse liefern erste umfassende Erkenntnisse zur Epidemiologie onkologischer Erkrankungen bei Menschen mit IM in Deutschland. Die Dissemination dieser Erkenntnisse ist entscheidend, um Versorgungsangebote bedarfsgerecht anzupassen und gesundheitliche Ungleichheiten in dieser besonders schutzbedürftigen Patientengruppe zu reduzieren.

Quellenangaben:

[1] World Health Organization. Cancer. 2024. Verfügbar unter: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer> [Zugriff am 23.03.2025]

[2] Mensah J, Rohlf M, Stockmann J, Schwalen S, Satgé D, Schneider S, Sibert ST, Breidenbach C, Nicklas-Faust J, Seufferlein T, Kowalski C. Versorgungssituation von Patient*innen mit geistiger Behinderung und Krebs in Deutschland. Bestandsaufnahme und Empfehlungen. *Onkologie*. 2021;27:1022-1030. <https://doi.org/10.1007/s00761-021-01018-2>

[3] Sappok T, Kowalski C, Zenker M, Weißinger F, Berger AW. Krebserkrankungen bei Menschen mit Intelligenzminderung in Deutschland: Prävalenzen, Genetik und Versorgungslage. *Bundesgesundheitsbl*. 2024;67:362-369. <https://doi.org/10.1007/s00103-024-03837-1>